

9º seminário docomomo brasil
interdisciplinaridade e experiências em documentação e preservação do patrimônio recente
brasília . junho de 2011 . www.docomomobsb.org

Mesa: arquitetura e educação

Andrey SCHLEE*

Entre os educadores brasileiros, Anísio Teixeira (1900-1971) é aquele a quem a arquitetura nacional mais deve. Durante as décadas de 1920-30, ele esteve no centro dos debates entre a *Pedagogia Nova* e a *Tradicional*, que culminou na elaboração do *Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova* (1932) – defendendo uma escola pública, gratuita, laica, obrigatória e única. Logo em 1935, tornou-se um dos fundadores da Universidade do Distrito Federal, no Rio de Janeiro. Em 1950, instituiu, na Bahia, a primeira “Escola Parque”, ofertando educação profissionalizante e em tempo integral. Em seguida, ajudou a criar e passou a dirigir o *Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos* (atual INEP) e a *Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior* (atual CAPES). Já na nova Capital, viu suas escolas parque e escolas classe serem erguidas e contribuiu para a institucionalização da Universidade de Brasília. Como que buscando resgatar a importância de Anísio Teixeira e, a partir dele, refletir sobre **Arquitetura e Educação**, a Comissão Científica do 9º Seminário Docomomo selecionou cinco trabalhos: o que estuda as obras do Plano de Edificações Escolares de Anísio para a Bahia; o que discute o entrelaçamento entre a linguagem arquitetônica e as idéias pedagógicas de Anísio por meio da análise de dois projetos arquitetônicos de autoria do arquiteto Élio de Almeida Viana na Grande Vitória; o que analisa as propostas de ensino de Anísio e os projetos de José de Souza Reis para a arquitetura escolar de Brasília; o que explora os diálogos entre Arquitetura e Educação considerando a contribuição de Ramos de Azevedo e de Hélio Duarte; e, por fim, o que realiza um inventário da arquitetura moderna na Serra Gaúcha, onde as idéias da Pedagogia Nova também estiveram presentes. A proposta principal da mesa é permitir uma discussão focada no tema **Arquitetura e Educação**, considerando os estudos de caso selecionados e, principalmente, destacando as fontes documentais utilizadas para a compreensão, valoração e preservação do patrimônio escolar moderno brasileiro.

Segundo a organização do Docomomo: